

TA`LIM TASHKILOTI RAHBAR KADRLARI RAQOBATBARDOSHLIGI TUSHUNCHASI VA UNI ANGLASHGA BO`LGAN YONDASHUVLAR

Eshqurbonov Anvar Abdiqayimovich

Maktabgacha ta`lim muassasalari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada “raqobatbardoshlik” tushunchasining mazmuni va mohiyati hamda raqobatbardoshlik tushunchasi anglashga bo‘lgan shaxsiy-samarali, kompetentsiyaviy-kontekstli, poliparadigmali yondashuvlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: raqobatbardoshlik, bozor iqtisodiyoti, shaxsiy-samarali yondashuv, kasbiy kompetentsiyalar, ta`lim tashkiloti, integrativ fazilat.

“Raqobatbardoshlik” tushunchasi ta’rifining dolzarbligi, mazkur hodisaning fanlararo, ko‘p qirrali ekanligi va uning mohiyati, tuzilishi va mazmuni bo‘yicha belgilangan nuqtai nazarning yo‘qligi bilan bog‘liq bo‘lib, bu jahon ta’lim va kasb makonida teng sharoitda raqobatlashishga qodir va tayyor bo‘lgan bo‘lajak rahbar kadrlarni tayyorlash nazariyasi va amaliyotiga to‘sqinlik qiladi.

Raqobatbardoshlik, ilmiy tushuncha sifatida, ko‘plab fanlarning fanlararo ta’rifi “elag”idan o‘tdi va uning fanlararo va yaqqol namoyon bo‘ladigan kategoriya maqomini ochib berdi. “Raqobatbardoshlik”, ularning har biri ushbu tushunchani belgilashda o‘ziga xos individual xususiyatlarni shakllantiradigan iqtisodiy, boshqaruv, falsafiy, sotsiologik va psixologik bilimlar sohalari kesishmasida turadi.

“Raqobatbardoshlik” atamasi paydo bo‘lishining muammosi shundaki, dastlabki “raqobat” tushunchasining o‘zi bir nechta talqin variantlarini nazarda tutadi. Shunday qilib, masalan, quyidagilar raqobat deb hisoblanadi: 1) bozor iqtisodiyoti elementlaridan biri; 2) xo‘jalik yurituvchi sub’ektning raqobatbardoshlik qobiliyati; 3) mehnat bozorida ishchilarning raqobatbardoshligi va boshqalar.

Qo‘llash mantig‘i va bu yondashuvlarning o‘zaro bog‘liqligi “raqobatbardoshlik” tushunchasi shaxs, faoliyat, kompetentlik, mahorat, malaka, ko‘p

o‘lchovlilik va boshqalar kabi elementlarga asoslanganligidan kelib chiqadi. Ushbu pozitsiyalarni tahlil qilish bir qator yondashuvlarni aniqlashga imkon beradi.

Masalan, raqobatbardoshlikni shakllantirishda shaxsiy-samarali yondashuv mutaxassisning maqsadli ravishda shaxs sifatida shakllanishini anglatadi va bundan tashqari, u individual kognitiv qobiliyatlarni hisobga oladi va ularni raqobatbardosh kasbiy ustunliklar darajasigacha rivojlantiradi. Binobarin, shaxsiy-samarali yondashuv nuqtai nazaridan, raqobatbardoshlikni mutaxassisning integrativ fazilati deb hisoblash mumkin.

Shaxsiy-samarali yondashuvdan foydalanish ta’lim oluvchilarning raqobatbardoshligini o‘quv va o‘quv-amaliy faoliyatda shakllanadigan murakkab shaxsiy yangi tuzilma (integrativ fazilat) sifatida ko‘rib chiqishga imkon berdi. Bu holda raqobatbardoshlikni shakllantirishning asosi ta’lim va kasbiy faoliyatning makrotuzilmaviy birliklarini transformatsion konstruktsiya qilishdir. Shaxsning raqobatbardoshligi shaxsning integral xususiyatlariga yo‘nalganlik, kompetentlik, hissiy, intellektual va xulq-atvor moslashuvchanligini o‘z ichiga oladi.

Kompetentsiyaviy-kontekstli yondashuv – bu ta’lim maqsadlariga ustuvor yo‘nalishdir: zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy makonda bitiruvchini omon qolish, barqaror hayot-faoliyati va kasbiy muvaffaqiyatga (raqobatbardoshligini) qobiliyati va tayyorligini ta’minlaydigan tegishli faoliyat turlarini izchil amalga oshirish jarayonida ta’lim, ta’lim-kasbiy va kasbiy kompetentsiyalar ko‘p darajali tizimini o‘zlashtirish uchun sharoit yaratish orqali o‘rgana olish, o‘z taqdirini o‘zi mustaqil belgilash, o‘zini mustaqil namoyon qilish, ijtimoiylashuv va individuallikni rivojlantirishdir. Ushbu yondashuv doirasida raqobatbardoshlik ijtimoiy-professional harakatchanlikni ta’minlaydigan kasbiy kompetentlikning shakllangan darajasi deb hisoblanadi.

Kompetentsiyaviy-kontekstli yondashuv qoidalari bizni juda muhim pozitsiyalarga olib keladi:

- raqobatbardoshlikka kasbiy kompetentlikning rivojlanish darajasi sifatida qaraladi;

- raqobatbardoshlik kasbiy kompetentlikka o‘xshash tuzilishga ega, ya’ni kompetentlik va raqobatbardoshlik qism va bir butun sifatida bir-biri bilan taqqoslanadi;

- bu tushuncha raqobatbardoshlikning shakllantirish darajasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan kompetentsiyalar ro‘yxatini ochib beradi.

Poliparadigmali yondashuvi zamonaviy ta’lim paradigmasining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tuziladi, uning doirasida raqobatbardoshlik paradigma, ya’ni nazariy va uslubiy munosabatlar majmui sifatida yuzaga keladi, buning asosida raqobatbardoshlik o‘ziga xos model hisoblanadi. Raqobatbardoshlik ta’lim tashkiloti rahbarining amaliy tayyorgarligi natijasi sifatida, uning kompetentligini rivojlantirish darajasi sifatida yuzaga keladi.

Rivojlanishni amaliyotga yo‘naltirilgan yo‘nalish sharoitida ko‘rib chiqadigan va shu ma’noda polipradigmali yondashuvga to‘g‘ri keladigan kompetentli-kontekstli yondashuv raqobatbardoshlikni o‘rganish masalalarida uslubiy ahamiyatga va tizimni shakllantiruvchi xususiyatga ega.

Biz raqobatbardoshlikni bitiruvchining, shu jumladan rahbarning shakllangan kasbiy kompetentligining darajasi deb bilamiz.

Amalga oshirilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, “raqobatbardoshlik” atamasi uslubiy darajada odatga aylanmagan, ko‘p ta’riflar juda umumlashtirilgan yoki juda tor darajada talqin qilingan degan xulosaga kelishga imkon beradi.

Tadqiqotlarimiz kontekstida ta’lim tashkiloti rahbarining raqobatbardoshligi haqidagi mahalliy va xorijiy nuqtai nazarlarning tahlili pedagogik nuqtai nazardan quyidagi muhim xususiyatlarni ajratib ko‘rsatishga imkon berdi: integrativ professional-shaxsiy sifat; kognitiv, samarali, kasbiy-shaxsiy komponentlar majmui; ta’lim tashkiloti rahbarining boshqaruv sohasidagi muayyan bo‘sh ish o‘rinlarini egallashga talabgor bo‘lish imkonini beradigan, mehnat bozori talablariga javob berish qobiliyati va tayyorligi.

Shunday qilib, “ta’lim tashkiloti rahbari raqobatbardoshligi” tushunchasining ishchi ta’rifi sifatida biz bo‘sh ish o‘rinni egallashga talabgorlikka va boshqaruv sohasida muvaffaqiyatli faoliyatga imkon beruvchi mehnat bozori talablariga javob

beradigan kasbiy kompetentsiyaning rivojlanish darajasini aks ettiruvchi, kognitiv, samarali, kasbiy-shaxsiy komponentlar yig‘indisida integrativ kasbiy-shaxsiy sifatni qabul qilamiz.

Shunga asoslanib, ta’lim tashkiloti xodimlarining raqobatbardoshligi deganda, ta’lim tashkiloti pedagogik salohiyatining rivojlanish darajasini aks ettiruvchi, uning ilmiy-pedagogik faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini aniqlovchi va belgilangan ta’lim standartlari va iste’molchilarning talablari va ta’lim tashkiloti maqsadlariga mos keladigan ta’lim xizmatlari sifati darajasiga erishishni ta’minlovchi kompleks xususiyatlarni tushunamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimov R.O., Rasulyev A.F., Qodirov A.M. “O‘zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish muammolari: nazariya va amaliyot”. Monografiya. T.: CONSAUDITINFORM - NASHR, 2006. – 438 b.
2. Maykl Porter. Mejdunarodnaya konkurentsia. Konkurentnie preimushestva stran. Izdatelstvo-Alpina Pablsher, 2017 g. 947 s.
3. Fatxutdinov R.A. Konkurentosposobnost: ekonomika, strategiya, upravlenie. – M.: Infra-M, 2000. – 312 s.